

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№4 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Хошимхонов Ахрорхон Мўминович ЎЗБЕКИСТОННИНГ ЯНГИ КОНСТИТУЦИЯСИДА “ИЖТИМОЙ МАЖБУРИЯТ (ЖАВОБГАРЛИК)” МАСАЛАСИ ТАДБИРКОР ҲУҚУҚЛАРИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИ.....	5
2. Саекеева Райхан Полатовна ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН.....	15
3. Abdullayev Jamshid Djamilovich TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH SHARTNOMAVIY MUNOSABATLARINING HUQUQIY ASOSLARI.....	22
4. Gadoyev Bekzod Ishqobilovich O‘ZBEKISTON, ROSSIYA VA XITOIY MILLIY NORMA IJODKORLIGIDA QONUN BO‘YICHA MEROSGA BO‘LGAN HUQUQ TO‘G‘RISIDAGI GUVOHNOMANI RASMIYLASHTIRISHNING ILMIY-QIYOSIY TAHLILI.....	31
5. Мирзаев Шухрат Машрабович ВОПРОСЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО УКРЕПЛЕНИЯ КООРДИНАЦИОННЫХ НАЧАЛ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ.....	40
6. Беристенов Самат Оразбаевич ҚИМОР ВА ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН БОШҚА ЎЙИНЛАРНИ ТАШКИЛ ЭТИШ ҲАМДА ЎТКАЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА АҲОЛИ САЛОМАТЛИГИ ВА ЖАМОАТ АҲЛОҚИ.....	49
7. Каттақулов Муродилло Қурбонбоевич ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРНИНГ ЖИНСИЙ ДАХЛСИЗЛИГИ ВА ЖИНСИЙ ЭРКИНЛИГИГА ҚАРШИ ЖИНОЯТЛАР ТУШУНЧАСИ ВА НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	56
8. Хайдаров Шухратҗон Дјумаевич НАҲОТ YOKI SOG‘LIQ UCHUN XAVFLI JINOYATLARNING KELIB CHIQISH SABABLARI.....	64
9. Рахимов Бобур Истамович ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА БЕЗОРИЛИК ОҚИБАТИДА СОДИР ЭТИЛАДИГАН АЙРИМ ҚИЛМИШЛАР УЧУН ЖИНОЙИ ЖАВОБГАРЛИК.....	74
10. Утемурадова Сапаргул Шамшетовна ЭКОЛОГИЯ СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАРДА СУБЪЕКТНИ АНИҚЛАШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	82
11. Худайкулов Ферузбек Хуррамович ЖИНОЯТ ТАРКИБИ – ЖИНОЙИ ЖАВОБГАРЛИККА ТОРТИШНИНГ ЯГОНА АСОСИ: ГЕНЕЗИС, ТУР, БЕЛГИЛАР БЎЙИЧА ИНСТРУМЕНТАЛ ТАҲЛИЛ ВА ТАКЛИФ.....	89
12. Каршиев Азиз Мухторович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИНИ ЎТКАЗИШ ШАРТЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ- ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛИ.....	102

**12.00.08-УГОЛОВНОЕ ПРАВО. КРИМИНОЛОГИЯ.
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО**

Беристенов Самат Оразбаевич,

Коракалпогистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги

Ташкилий бошкарма бошлиги,

E-mail: beristenov.samat@mail.ru

**ҚИМОР ВА ТАВАККАЛЧИЛИККА АСОСЛАНГАН БОШҚА ЎЙИНЛАРНИ
ТАШКИЛ ЭТИШ ҲАМДА ЎТКАЗИШ ЖИНОЯТИНИНГ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА
АҲОЛИ САЛОМАТЛИГИ ВА ЖАМОАТ АҲЛОҚИ**

For citation: Beristenov Samat Orazbaevich. POPULATION HEALTH AND PUBLIC MORALS AS THE OBJECT OF A CRIME ILLEGAL ORGANIZATION AND OPERATION OF GAMBLING AND OTHER RISK-BASED GAMES. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 4, pp. 49-55

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11419409>

АННОТАЦИЯ

Қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ташкил этиш ҳамда ўтказиш жиноятини содир этишнинг ижтимоий хавфли оқибатлари кўриб чиқилади. Муаллиф қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ташкил этиш ҳамда ўтказиш учун кўшимча жавобгарликни белгилаш зарур деган хулосага келади, бунда асосий объект фуқароларнинг саломатлиги ва жамоат ахлоқи ҳисобланади. Шу муносабат билан жиноят қонунчилигига ўзгартишлар киритиш, хусусан, жиноят соғлиқнинг патологик бузилишига олиб келганлиги учун жавобгарликни мустаҳкамлаш таклиф этилади.

Калит сўзлар: қимор ўйинлари, қимор ўйинларини ноқонуний ташкил этиш ва ўтказиш, жиноий фаолиятга қарши курашиш.

Беристенов Самат Оразбаевич,

Начальник Организационного управления Министерство

внутренних дел Республики Каракалпакстан

E-mail: beristenov.samat@mail.ru

**ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРАВСТВЕННОСТЬ КАК ОБЪЕКТ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕЗАКОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АЗАРТНЫХ И
ДРУГИХ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР**

АННОТАЦИЯ

Рассмотрены общественно-опасные последствия при совершении преступления - незаконные проведение и организация азартных игр. Автор приходит к выводу о необходимости установления дополнительной ответственности за незаконные организацию и проведение азартных игр, где основным объектом будет являться здоровье и нравственность граждан. В

связи с этим предлагается внести изменения в уголовное законодательство, закрепив ответственность, в частности, за преступление, повлекшее патологическое расстройство здоровья.

Ключевые слова: азартные игры, незаконные организация и проведение азартных игр, противодействие преступной деятельности.

Beristenov Samat Orazbaevich,
Head of the Organization Department of the Ministry
of Internal Affairs of the Republic of Karakalpakstan,
E-mail: beristenov.samat@mail.ru

POPULATION HEALTH AND PUBLIC MORALS AS THE OBJECT OF A CRIME ILLEGAL ORGANIZATION AND OPERATION OF GAMBLING AND OTHER RISK- BASED GAMES

ANNOTATION

The socially dangerous consequences of committing a crime - illegal conduct and organization of gambling - are considered. The author comes to the conclusion that it is necessary to establish additional liability for the illegal organization and conduct of gambling, where the main object will be the health and morality of citizens. In this regard, it is proposed to amend the criminal legislation, establishing liability, in particular, for a crime that resulted in a pathological health disorder.

Keywords: gambling, illegal organization and conduct of gambling, combating criminal activity.

Маълумки, қимор ўйини бутун дунёда, шу жумладан Ўзбекистонда ҳам жуда узоқ тарихга эга. Хусусан, узоқ вақтдан бери миллий эътиқодимизнинг ажралмас қисмига айланган муқаддас ислом динимизда ҳам қимор инсоннинг ахлоқи, одоби ва соғлиғига зиён сифатида қораланади.

Таваккалчиликка асосланган ўйинларни англатувчи арабча “қимор” сўзига (“майсир” атамаси ҳам шу маънода ишлатилади) бир нечта таърифлар берилган. Абу Убайд: “Хатарли ушбу ўйинда қайси гуруҳ бошқаларнинг мулки(маблағи)ни олиб кетиши маълум бўлмайди” деган. Ал-Балий эса: “Ғолиб мағлубнинг мулкани оладиган ҳар қандай ўйин шундай деб аталади” дейди. Абу Бакр ибн ал-Арабий: “Бир киши бошқасига ўйин натижасида ютган мулкни олиши таклиф этилган бирон-бир иш ёки сўз беллашуви” деб айтади.

Шундай қилиб, “қимор” – иштирокчилар ўртасида беллашув ва рақобат, хатарга асосланган муносабат бўлиб, унда ғолибнинг мукофоти мағлубнинг мулки эвазига пайдо бўлади.

Қимор ўйинларининг зарари қуйидагиларда билинади:

– ҳалол меҳнат қилмасдан тасодифий омад ҳисобига пул топиш одатининг шаклланиши;

– дангасаликка кўникиш;

– ўрганиб қолиш, яъни худди ҳамр ёки гиёҳванд моддалар сингари қимор ўйинлари инсонни қамраб олади ва аста секин ўз домига торта бошлайди. Баъзан мана шундай майл ҳаддан зиёд ўрганишга, яъни берилиб кетишга олиб боради – ўз бутларига содиқлардагина шундай бўлади.

Айнан шу сабабларга кўра, қимор ўйинлари Аллоҳ таоло томонидан Қуръони каримда ҳамр, бутлар ва фол чўплари билан бир қаторда ёдга олинади.

“Эй иймон келтирганлар! Албатта, ҳамр, қимор, бутлар ва (фол очадиган) чўплар ифлосдир. Шайтоннинг ишидир. Бас, ундан четда бўлинг. Шоядки, нажот топсангиз.

Албатта, шайтон ҳамр ва қимор туфайли ораларингизга адоват ва ёмон кўришликни солишни ҳамда сизларни Аллоҳнинг зикридан ва намоздан тўсишни хоҳлайди. Энди тўхтарсизлар?!” (Моидасура, 90-91 оятлар) [1].

Замонавий даврда ҳам бу иллат салбий эканлиги тўлиқ эътироф этилади.

Шу билан бирга, қимор ўйинлари кўпроқ айрим уламолар “казино капитализми” деб атаган капиталистик мамлакатларда тарқалган. Тўғри, социалистик давлатларда ҳам қимор ўйинлари ўтказиб турилган, чунки давлат агар монопол ҳуқуқидан фойдаланиб, ҳеч қандай хусусий иштирокчиларни ўйинга қўймаса, у ҳолда бундай фаолиятдан яхшигина даромад олади.

Бугунги кунда қимор ўйинларини етарли даражада учратиш мумкин – бу интерфаол телевизион ўйинлар, турли оммавий ахборот воситалари орқали бирон-бир маҳсулот ёки хизматни томошабинларга “ўтказиш” илинжида ўтказиладиган ўйинлардир.

Масалан, Буюк Британияда аҳолининг 2/3 қисми ҳар ҳафта лотерея чипталарини сотиб олади. Лотерея ташкилотчиларининг даромадлари 5 млрд. фунтдан ошади ва бу британияликларнинг нон ёки китобга сарфлайган маблағидан кўпроқдир. Буларнинг ҳаммаси иқтисодий ривожланишнинг султлашишига олиб келади, чунки юқорида айтиб ўтқанимиздек, қимор ўйинлари бирор бир қўшимча қиймат ҳосил қилмайдиган фаолият ҳисобланади.

АҚШ аҳолиси турли қимор ўйинларига 500 млрд. доллар харажат қилишар экан. Аксарият мамлакатлар ўз ҳудудларида йирик қиморхоналар (казино) очишга, уларнинг ёрдамида сайёҳларни жалб қилиш, ҳамда лотерея чипталарини сотиш ортидан даромад топишга ҳаракат қилишади.

Шу билан бирга, қимор бизнесининг иқтисодиётга қўшаётган улушига қарамасдан, бутун дунёда қимор ва таваккалчиликка асосланган ўйинларга қарши турли йўллар билан курашиш масаласи ҳам доимо долзарблигича қолган.

Жумладан, мамлакатимизда қимор ўйинларининг салбий оқибатларини ҳисобга олган ҳолда, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 мартдаги ПҚ-608-сонли «Қимор ўйинларини ташкил этиш ва ўтказиш билан боғлиқ ноқонуний фаолиятнинг олдини олиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори [2] ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2007 йил 16 августдаги 176-сонли «Қимор ўйинларини ташкил этиш ва ўтказишни янада тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори [3] қабул қилинди, унда қимор ўйинларини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича қатъий тақиқлар белгиланди. Бироқ, фуқаролар қонун билан белгиланган тақиқларга қарамасдан, Ўзбекистон ҳудудидан ташқарида ташкил этиладиган онлайн қимор ўйинларида иштирок этишда давом этишди, бу эса чекланмаган миқдордаги назоратсиз қимор ўйинларининг пайдо бўлишига олиб келди. Шу муносабат билан, Ўзбекистон Республикасининг 14.09.2007 йилдаги ЎРҚ-109-сонли “Қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ташкил этиш ҳамда ўтказишни тартибга солиш муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги қонуни билан қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ташкил этиш ёки ўтказиш учун телекоммуникация тармоқларида, шу жумладан Интернет жаҳон ахборот тармоғи провайдерлари томонидан хизматлар кўрсатиш, тегишли дастурий таъминотдан нусха кўпайтириш, уни кўпайтириш, тарқатиш учун жиноий жавобгарлик жорий этилиб, ЖКнинг 278-моддаси учинчи қисмида ўз аксини топди.

Бундан ташқари, сўнгги йилларда қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларда иштирок этган фуқаролар томонидан ўз жонига қасд қилиш, фирибгарлик, бюджет маблағларини талон-торож қилиш ва бошқа салбий ҳолатлар содир этилишига сабаб бўлмоқда.

Маълумотларга кўра, қимор ўйинлари бўйича маъмурий ҳуқуқбузарликлар сони 2019 йилда 1 минг 454 та бўлган бўлса, бу кўрсаткич 2020 йилда 2 минг 864 та, 2021 йилда 3 минг 372 та ва 2022 йилнинг 6 ойида 2 минг 325 тани ташкил этган. Ушбу ўйинларни ташкил этиш билан боғлиқ жиноятлар 2019 йилда 55 та, 2020 йилда 86 та, 2021 йилда 103 та, 2022 йилнинг 6 ойида 90 тани ташкил этган [4].

Жиноят кодексининг 278-моддасини кўриб чиқишда турли тадқиқот ишларида муаллифлар ушбу жиноятнинг объекти билан боғлиқ масалани текширадилар. Бизнингча, бу масала жуда долзарб, бироқ ханузгача тўлиқ очиб берилмаган, жиноятга таъсир этувчи барча омиллар ҳисобга олинмаган.

Қонун чиқарувчи томонидан Жиноят кодексининг 278-моддаси Жиноят кодексининг “Жамоат тартибига қарши жиноятлар” номли ХХ-бобида жойлаштирилган, бу, табиийки, жиноятнинг асосий объекти сифатида соғлиқ, шунингдек, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари, жамоат ахлоқи деб ҳисоблашни истисно қилади, ваҳоланки, юқорида кайд этилган Давлат раҳбари қарорида сўз “маънавияти камол топган ва жисмонан соғлом ёш авлод тарбияси” ҳақида боради. Ушбу фикр қимор ўйинларини ташкил этиш ва ўтказишга таққ жорий этилгунга қадар қимор ўйинлари эркин шаклда ўтказилгани, қимор ўйинлари фаолияти турли оммавий муассасаларида, хусусан, ресторанларда, овқатланиш корхоналарида, бозорларда ёки клубларда ташкил этилган эди. Бу ҳолатлар қимор ўйинлари жойларида жиноятларнинг кўпайишига сабаб бўлган. Қолаверса, қимор ўйинларини ўтказиш жойлари, хусусан, тотализатор жиҳозлари устидан назорат ўрнатилмаган, барча қимор ўйинлари жойлари тегишли тартибда рўйхатдан ўтказилмаган. Муассасаларда ташкилотчилар кўп ҳолларда ўйинчиларнинг кафолатланган зарар кўришига олиб келадиган қимор ўйин жиҳозларидан фойдаланганлар. Ушбу ҳолатлар билан боғлиқ ҳолда, қимор ўйинларини ўтказиш устидан давлат назоратини жорий этиш зарур эди. Шу билан бирга, давлат томонидан назорат қилинадиган алоҳида қимор зоналарини яратиш масаласи ҳозирча мақсадга мувофиқ эмас деб топилди. Шунга кўра, кўриб чиқиладиган жиноят турининг бевосита объекти бугунги кунда қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ташкил этиш ҳамда ўтказиш тартиби билан боғлиқ бўлган ижтимоий муносабатлар деб тан олинади.

Шу билан бирга, бугунги кунда мазкур жиноятнинг жойлашуви кўплаб танқидларга сабаб бўлмоқда. Хусусан, ҳуқуқшунос тадқиқотчилар Г.Ф.Лукьяница [5] ва Р.А. Севостьянов [6] қимор ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни ташкил этиш ҳамда ўтказиш учун жавобгарлик белгиланган нормани соғлиқ ва жамоат ахлоқиға қарши жиноят сифатида кўриб чиқиш зарурлигини кўрсатишади.

Бизнингча, бу танқид ўринли. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2007 йил 16 августдаги 176-сонли «Қимор ўйинларини ташкил этиш ва ўтказишни янада тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорига мувофиқ, 2007 йил 1 сентябрдан бошлаб Ўзбекистон Республикаси ҳудудида қимор ўйинларини ва таваккалчиликка асосланган бошқа ўйинларни (шу жумладан тотализаторлар) ташкил этиш ва ўтказишни тақққлаш мақсади аҳоли, айниқса, ўсмирлар ва ёшлар маънавиятини муҳофаза қилиш, жисмонан соғлом ёш авлодни тарбиялашдан иборат. Бу эса қимор ўйинларини ноқонуний ташкил этиш ва ўтказиш билан шуғулланувчи шахсларнинг хатти-ҳаракатлари жамиятга салбий таъсир кўрсатаётганидан далолат беради, бу миллий давлатчилигимиз тарихида ҳам, жаҳоннинг турли давлатлари тажрибасида ҳам аллақачон ўз тасдиғини топган.

Кўпгина тадқиқотларда қимор ўйинлари бутун жамият учун хавfli эканлигини исботланган, чунки қимор ўйнаш одати инсонда психологик қарамлик — лудоманияни шакллантиради, бу эса ҳам ижтимоий, ҳам тиббий муаммони келтириб чиқаради [7, Б. 3]. Н.И. Бумаженко [8], шунингдек, қимор ўйинлари патология эканлигини таъқидлаб, бундай “севимли” машғулотдан азиат чекадиган одамлар, асосан “руҳан қарам” эканлигига урғу беради. Бундан ташқари, муаллиф, қимор жамият томонидан маъқулланмаган машғулотлар гуруҳига тегишли эканлигини таъқидлайди.

Лудоман назоратни батамом йўқотади, фикру ёди ўйинда бўлади. Ўйнаётганида ўзини эркин ҳис қилади, реал ҳаётга қайтса, масалан, ўйинни тўхтатиб, овқатланишга ўтирса, безовталана бошлайди. Боши оғрийди, уйқуси бузилади, иштаҳаси бўғилади, кайфияти тушади, диққатини жамлай олмайди. Кимошди савдоси лудоманлар учун қалтис жараён. Иштирокчилар оғзига сиққанини айтгани сайин бу касалликка чалинган киши илҳомланаверади ва нархни баландлатишда давом этаверади. Айниқса, ёшлар унинг мухлисига айлангани сайин кўпроқ ўйнашга интиладилар. Дўстлари билан суҳбатда ҳам фақат шу хусусда сўз юритадилар. Агар ота-оналари ўйиндан чекласа, тақққлар кўйса, қайсарлиги тутиб, асабий бўлиб қолишади. Ўйинларга ҳаддан зиёд ружу кўйиш ҳам, ундан тўсатдан буткул айрилиш ҳам боланинг асаб тизимига фожиали таъсир кўрсатади. Шундай экан, уни ўз

ҳолига ташлаб қўймаган ҳолда ўша ўйинлардан аста-секин ва самарали усуллар ёрдамида ажратиш керак.

Бунда психотерапевт тавсиялари асқатади. Албатта, мутахассис учун ушбу тоифадаги миждо билан ишлаш анча мушкул. Чунки унинг бемори кўп ёлгон гапиради, руҳиятида рўй бераётган безовталикларни ошкор қилгиси келмайди. Ўзини психолог ёрдамига ва муолажаларга муҳтож деб ҳисобламайди, аксинча, пала-партиш ҳаёт кечиришни афзал кўради.

Психолог И.Г. Малкина-Пих таъкидлашича, “эркакларда қимор ўйинларига берилиш ўсмирлик даврида, аёлларда эса - ҳаётининг иккинчи ярмида бошланади, бунда энди бошлаган шахсда бу қарамлик катта ютуқ келтирган биринчи ўйиндан кейин пайдо бўлиши мумкин. Кейинги даврий ютуқ ва йўқотишлар қарамликни мустаҳкамлаш ролини ўйнайди” [9]. Ушбу муаллиф, шунингдек, қимор ўйинларининг салбий хусусиятига эътибор қаратади, бунда қимор ўйинларига берилиш сурункали ва прогрессив тусга эга бўла бошлайди.

Бундан ташқари, Касалликларнинг халқаро таснифига (10-чи таҳрир) [10] кўра, руҳий ва хулқ-атвор бузилишларини таснифлашда Б 63.0 бўлими алоҳида ажратилади - қимор ўйинларига патологик мойиллик, унга кўра руҳий бузилишнинг моҳияти қимор ўйинларининг тез-тез такрорланадиган эпизодларида мужассам бўлиб, улар беморнинг кундалик ҳаётида ижтимоий, касбий, моддий ва оилавий қадриятлар ва мажбуриятларига зид равишда доминант ўрин эгаллайди.

Тотализатор ўйинлари жуда осонлик билан руҳий ҳасталикка айланади. Инсон онлайн пул тикиш ўйинларини ўйнай бошлагач, худди, наркотикка боғланиб қолгандек пул тикишга ўрганиб, иродасидан махрум бўлади. Инсон шу даражага келадикки, қимор қулига айланади, ўзини бошқара олмай қолади. Бу дард даволаниши жуда қийин бўлган касалликлардан. Тотализаторнинг қурбонлари оиласи, керак бўлса, яқин инсонлари ва дўстларининг ҳам пулини онлайн ўйинларга тикиб юборади. Шу ҳам етмагач, қарзлар, кредитлар ола бошлайди ва ўзини туби йўқ жарга улоқтирганини билмай қолади. Инсон табиатига кўра, муваффақият ва бойликка осон эришишни хоҳлайди. Етарлича билим билан бойитилмаган онг эгаси меҳнат-машаққатсиз осон бойиб кетиш пайида бўлаверади. Бугунгидек атрофи тўла осон топилажак бойлик ҳақида реклама ва намойишларга тўла жамиятдаги инсонлар учун бу айни муддаодек кўринса, ажаб эмас.

Бундай жамиятларда инсонлар ичимлик қопқоғидан ёки қандайдир егулик маҳсулотлари ичидан ўз бахтини қидириб яшайди.

Лудомания иссиғида даволанмаса, бемор жиноятчига айланади. Чунки ҳаёли эртаю кеч ўйинда бўлгани сабабли меҳнат унумдорлиги пасаяди. Даромади ҳам шунга яраша камаяди. У қўлида бор маблағини сарфлаб тугатгач, ўғрилиқ, безорилик, талон-тарож қилиш каби қинғир йўллар билан пул топиш пайида бўлади. Қўлга киритганини дарҳол ўйинга тикади. Хуллас, у учун ўйин сув ва ҳаводек зарур бўлиб, ҳаёт-мамот масаласига айланиб қолади [10].

Ғайриижтимоий хулқ-атворнинг шаклланишига ёмон турмуш шароити, нотўғри тарбия, билимсизлик ва бошқа шу қабилар сабаб бўлади [11]. Қимор ўйинларини ноқонуний ташкил этиш ва ўтказишда иштирок этишнинг ушбу ижтимоий шартлари кўп жиҳатдан иқтисодий ва моддий шароитларга боғлиқ. Қиморбоз қимор ўйинлари учун пулни, ишини, оиласини, дўстларини, қизиқишларини, ижтимоий мавқеини қурбон қилади. Қарзга ботиб қолган одамларнинг ўз жонига қасд қилишлари сони ортиб бормоқда.

Масалан, 2022 йилнинг 6 ойида онлайн қиморда ютқазган 6 нафар фуқаро ўз жонига қасд қилиб вафот этган. Бу ҳақда Олий Мажлис Қонунчилик палатасида бўлиб ўтган интернетда қимор ва таваккалчиликка асосланган ўйинлар учун жавобгарлик белгилашга оид қонун лойиҳаси муҳокамасида маълум қилинган. Хусусан, маълум қилинишича, онлайн қиморда ютқазганлиги сабабли 2021 йилда 6 нафар, 2022 йилнинг 6 ойида эса яна 6 нафар фуқаро ўз жонига қасд қилиб, вафот этган. Ачинарлиси, уларнинг барчаси 25 ёшгача бўлган ёшлар бўлган [12].

Таъкидлаш жоизки, қимор бизнеси бошқа жиноятларни содир этиш учун қулай муҳит ҳисобланади. Пул тикиш учун нақд пул талаб қилинади, мавжуд пул эртами-кечми

йўқолганлиги сабабли, ўйинчилар ғаразли зўравонлик жиноятларни содир этишга қарор қабул қилишади: товламачилик, талончилик ва бошқинчилик, хаттоки қотиллик.

Бунга мисол тариқасида, Ургут туманида яшовчи 18 ёшли йигит ўзгаларнинг машинасидан пул ўғирлаб, интернет ўйинлар учун ишлатиб юборган. У қаровсиз қолдирилган машиналарнинг биридан 1 700 АҚШ доллари, бошқасидан эса 2 ярим миллион сўм миқдоридаги пулларни ўғирлаб кетган.

Унга Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 169-моддаси 3-қисм «А» банди билан жиноят иши қўзғатилиб, қамоққа олиш эҳтиёт чораси қўлланилган.

Тергов натижасида аниқланишича, фуқаро Н. қимор ўйинларига патологик мойилликдан азият чекиб, пул маблағларини топиш мақсадида ўғрилик содир этган [13].

Бундай ҳоллар тобора кўп учраётганини инобатга олсак, қонун ҳужжатларига ўзгартиришлар киритиш зарурати юзага келаётганини кзриш мумкин. Илмий доираларда аллақачон бу борада бир қатор таклифлар илгари сурилган. Жумладан, О.А. Иванова қимор ўйинларини жамоат ахлоқига қарши таҳдид сифатида таснифлаш зарурлигини таъкидлайди [14, Б. 299].

Мазкур ҳолатларни инобатга олиб, жамиятни қимор ўйинларининг инсон руҳиятига, унинг моддий ва оилавий аҳволига салбий таъсиридан ҳимоя қилиш мақсадида соғлиқни сақлашга доир қатъий талаблар ўрнатиш зарур. Масалан, Америка Қўшма Штатларида қимор ўйинларини тартибга солишда қимор ўйинларида иштирок этишнинг қонуний ёши 21 ёш деб белгиланган [15], Қозоғистон Республикасининг 2007 йил 12 январдаги “Қимор бизнеси тўғрисида”ги қонуни Қозоғистон Республикасининг 21 ёшга тўлмаган фуқаролари учун қимор ўйинларида иштирок этишни тақиқлайди [16]. Бундан ташқари, Латвия, Литва ва Бельгия каби мамлакатларда ҳам ёш чегараси 21 ёш этиб белгиланган. Аксарият ҳолларда бу ёшнинг белгиланиши, 21 ёшга тўлган шахснинг вояга етган деб ҳисобланиши ва айнан 21 ёшдан бошлаб спиртли ичимликлар ичишга руҳсат берилганлиги билан боғлиқ.

Қимор ўйинларида турли ёшдаги, молиявий ва психологик шароитдаги одамлар қўплаб ҳолларда иштирок этиши сабабли, ҳозирги кунда ўйинчи деярли ҳимоясиз бўлиб, нафақат барча жамғармаларини сарфлашга, балки патологик қарамликка учраши мумкин. Жиноят қонунининг инсон ва фуқаронинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишга қаратилган вазифаларини инобатга олган ҳолда, жиноят қонуни нормасига ўзгартириш киритиб, руҳий қарамлик билан боғлиқ патологик бузилиш шаклидаги ижтимоий хавфли оқибатларга олиб келган жинойий қилмиш учун қўшимча жавобгарликни белгилаш зарур, деб ҳисоблаймиз.

Жиноят кодексининг 278-моддасига юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, тегишли ўзгартиришларни киритиш заруриятини ҳисобга олган ҳолда, биз мазкур модданинг иккинчи қисмига қуйидаги мазмундаги “в” бандини киритиш зарур деб ҳисоблаймиз:

“в) шахсда патологик қарамлик шаклидаги қатъий руҳий бузилиш юзага келиши”.

Ушбу соҳадаги мазкур муҳим масаланинг жиноят-ҳуқуқий воситалар орқали тартибга солиниши, назаримизда, мамлакатимизда аҳолининг, шу жумладан ёшларнинг соғлиги ва ахлоқи, маънавий етук ва баркамол бўлиб тарбияланишига ўз ҳиссасини қўшади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. <https://aniq.uz/yangiliklar/qimor-uyinlarining-foйда-va-zararlari>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 мартдаги ПҚ-608-сонли «Қимор ўйинларини ташкил этиш ва ўтказиш билан боғлиқ ноқонуний фаолиятнинг олдини олиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2007 й., 13-сон, 116-модда (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated March 28, 2007 No. PQ-608 "On measures to prevent illegal activities related to the organization and conduct of gambling games" // Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan, 2007, No. 13, Article 116)

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2007 йил 16 августдаги 176-сонли «Қимор ўйинларини ташкил этиш ва ўтказишни янада тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2007 й., 33-34-сон, 344-модда (Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 176 of August 16, 2007 "On measures to further regulate the organization and conduct of gambling games" // Collection of legal documents of the Republic of Uzbekistan, 2007, No. 33-34, Article 344)
4. https://uza.uz/uz/posts/qimor-va-tavakkalchilikka-asoslangan-oyinlar-uchun-zhavobgarlik-belgilanmoqda_432111
5. Лукьяница Г.Ф. Уголовно-правовые меры борьбы с азартными играми: автореф. дис. ... к.ю.н. М., 1993. С. 13. (Lukyanitsa G.F. Criminal legal measures to combat gambling: abstract. dis. ... Ph.D. M., 1993. P. 13)
6. Севостьянов Р.А. Проблемы уголовной ответственности за организацию и ведение игорного бизнеса: автореф. дис. ... к.ю.н. Саратов, 2009. с. 26. (Sevostyanov R.A. Problems of criminal liability for organizing and running a gambling business: abstract. dis. ... Ph.D. Saratov, 2009. p. 26)
7. Синицына Л.В., Бурдюг Д.Л. Игровая зависимость в противоправном поведении // Юридическая психология. 2008. № 2. (Sinitsyna L.V., Burdyug D.L. Gaming addiction in illegal behavior // Legal psychology. 2008. No. 2)
8. Бумаженко Н.И. Виктимология. Учеб.-методич. пособие. Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2010. 115 с. (Bumazhenko N.I. Victimology. Educational and methodological allowance. Vitebsk: EE "VSU named after. P.M. Masherova", 2010. 115 p.)
9. Малкина-Пых И.Г. Виктимология. Психология поведения жертвы. М.: Эксмо, 2010. 864 с. (Malkina-Pykh I.G. Victimology. Psychology of victim behavior. M.: Eksmo, 2010. 864 p.)
10. Лудомания – ўйинларга қанча-қанча умрининг заволига айланмоқда? // “Ишонч” газетаси - 2021 йил 27 ноябрь, № 146
11. Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация психических и поведенческих расстройств / ВОЗ; Россия, СПб., 1994. 303 с. (International classification of diseases (10th revision). Classification of mental and behavioral disorders / WHO; Russia, St. Petersburg, 1994. 303 p.)
12. <https://xabar.uz/mahalliy/6-oyda-onlayn-qimorda-yutqazgan-6-kishi-oz-joniga-qasd-qilgan>
13. <https://zamon.uz/uz-to/detail/onlayn-qimorda-yutqazgan-yigit-ogirlik-sodir-etdi-jamiyat>
14. Иванова О.А. Азартные игры как угроза общественной нравственности // Молодой ученый. 2013. № 9. С. 299-302. (Ivanova O.A. Gambling as a threat to public morality // Young scientist. 2013. No. 9. pp. 299-302.)
15. United States Code / официальный сайт Службы советника по ревизии законодательства (United States Code / official website of the Legislative Review Advisor Service) URL: <http://uscode.house.gov/view.xhtml?req=Gambling&f=treesort&fq=true&num=15&hl=true&edition=prelim&granuleId=USC-prelim-title15-section3001>.
16. Сайт правовой информации (законодательства) Республики Казахстан (Website of legal information (legislation) of the Republic of Kazakhstan) URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30085891#pos=252;-219.

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 4

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000